

ПРИБЫЛЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гафурова Азизахон Фатиховна

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие прибыль и его роль в функционировании хозяйствующего субъекта. Также рассматриваются статьи расходов уменьшающие прибыль.

Ключевые слова: прибыль, доход, платежеспособность, расходы.

Введение Прибыль — это самый ожидаемый конечный результат деятельности предприятий. Если рассматривать определения прибыли по хронологии нескольких лет, то можно понять, что на сегодняшний день понятие прибыль более обширное понятие. Если рассматривать определение прибыли П. Хейне в своей книге «Экономический образ мышления»¹ выпущенный 1997 году «Прибыль, как показатель, исчисляемый на конкретных бухгалтерских счетах на основании конкретных бухгалтерских проводок», то можно смело сказать, что после появления крептовалют и множества нововведений иногда даже сложно связать прибыль и конкретную бухгалтерию. С другой стороны если брать объектом исследования деятельность акционерных обществ, то данное определение всегда актуальна.

Ковалев В.В. в 2007 году утверждал, что «прибыль-это расчётный показатель, дающий оценку финансово-хозяйственной деятельности фирмы за отчётный период. Прибыль — это мнение, её величиной можно варьировать». Это утверждение было сделана со стороны анализа, так как мы рассматривает прибыль как индикатор либо, показатель показывающий, как функционирует хозяйствующий субъект. Также 2010 году со стороны Ковалева В.В. было замечено новое определение прибыли. «Прибыль –это некий доход от операции, требовавшей изначально определённой инвестиции и (или) расхода и проявляющийся в увеличении совокупного экономического потенциала (богатства инвестора по окончании данной операции)». В данном случаи прибыль уже рассматривается не, как просто индикатор, а как результат определённого процесса².

Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян считают, что «прибыль — это конечный финансовый результат деятельности предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его работы»³. Обращаясь к определению Э. А. Маркарьяна и Г. П. Герасименко, Кулягина Е.А. утверждает, что, указывая прибыль как «конечный финансовый результат» они не учли противоположный показатель

1 Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Каталаксия, 1997. – 702 с

2 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика.– 2-е изд., Москва: Проспект, 2010. – 1024 с.

3 Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян.-2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2010. — 536 с

прибыли – убыток. Поэтому целесообразно было бы писать: «положительный финансовый результат», поскольку прибыль не может нести собой отрицательное значение. Однако, обращаясь к этому же определению, нельзя не отметить, что в настоящее время в цивилизованных странах происходит медленный переход к новой концепции определения прибыли организации через понятие «финансового результата». В данной концепции прибыль (убыток) имеет совершенно иное название, которое по своей сути не меняет содержания⁴. Однако, если учесть замечания Кулягиной Е.А. данное определение является наиболее оптимальным на сегодняшний день, так как прибыль является одной разновидностью финансового результата. Более полноценное определение прибыли может звучать следующим образом «прибыль — это разница между доходами и расходами предприятия, в результате доходы превышая расходы формируют положительный финансовый результат».

Также были рассмотрены труды отечественных учёных, как например: Каримов А.А., Исломов Ф.Р. и Авлокулов А.З. которые утверждают, что «финансовые результаты — это увеличение или уменьшение собственных средств хозяйствующего субъекта в процессе предпринимательской деятельности в течение определенного отчётного периода. В бухгалтерском учёте результат такой деятельности определяется путём расчёта всех прибылей и убытков за отчётный период».⁵ Данное определение более общирно рассматривает финансовый результат.

В своей научной работе Авлокулов А.З утверждает, что «Прибыль – одна из важных экономических категорий, которая считается основным показателем, содержанием предпринимательской деятельности»⁶.

Для объекта исследования выбрано зерно добывающая и перерабатывающая промышленность. Переработка зерна состоит из нескольких этапов, а именно отбираем партию помолки, затем очищается зерно от примесей и обрабатывается с помощью горячего/холодного кондиционирования. После происходит процесс помола зерна, для некоторых сортов процесс помола происходит несколько раз и учитывая правила отбора и обогащения. При повторном помоле зерно проходит многократную обработку на нескольких размольных системах, в результате чего более полно отделяются оболочки. Повторительные помолы подразделяются на два вида:
простые — получают муку обойную;

4 Кулягина Е.А. Современные взгляды (концепции) на экономическое содержание прибыли, TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA | №2 2016

5 Каримов А.А., Исломов Ф.Р., Авлокулов А.З. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. Т.: «Шарқ» НМАК, 2004. - 592 б.

6 Авлокулов А.З Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш. (DSc) диссертация автореферати, Ташкент, 2019 й. - 6 б.

сложные — получают муку сортовую. После выполнения соответствующих процедур получаем муку пшеничную, муку пшеничную обдирную, мука ржаная сортавая и муку пшеничную сортовую.

Рассмотрев процесс производства муки, можно определить какие расходы имеет данная сфера производства. Чтобы определить, какие затраты включают в состав себестоимости, нужно рассмотреть классификацию расходов на мукомольных предприятиях.

В мукомольном производстве статья «Сырье и основные материалы» занимает наибольший удельный вес. К которому приходится около 80% всех расходов.

В ходе исследования также рассмотрено структура производства пшеницы в разрезе стран Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Иран, Пакистан).

Узбекистан занимает весомый удельный вес по производству пшеницы в Центральноазиатском регионе (рисунок №1.7), но несмотря на это, зависимость Узбекистана от внешних закупок усиливается.

Рисунок №1. Структура производства пшеницы в разрезе стран исследуемого региона, тыс. т⁷

В среднем на долю Пакистана за последние 10 лет пришлось 38 процентов производства пшеницы в исследуемом регионе и по 21 процентов на долю Ирана и Казахстана. На долю Узбекистана пришлось около 10 процента пшеницы.

Для более детального рассмотрения показателей рисунок можно изобразить в следующем виде (рисунок №2). Как мы видим по рисунку рассматриваются восемь стран, из них наименьший удельный вес приходится Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану.

Что касается объёма потребления пшеницы, то за последние десять лет среднегодовой показатель оценивается в 67,2 млн. тонн, это

⁷ Источник информации: USDA, Министерство сельского хозяйства США

приблизительно 9,5 процентов от мирового потребления пшеницы.

Рисунок №2. Производство пшеницы в разрезе исследуемых стран (в процентах)

Теперь рассмотрим динамику основных показателей в сегменте пшеницы в Республике Узбекистан. Если рассматривать данные с периода 2010 по 2020 года, можно увидеть, как внутреннее потребление увеличилось на 1900 тыс. тонн. Производство в свою очередь увеличилось на 300 и составило 6800 тыс. тонн, наглядно видно, что производство не имеет возможности удовлетворять потребности в изделиях из пшеницы. Соответственно приходится прибегать к импорту пшеницы.

Рисунок №3. Динамика основных показателей в сегменте пшеницы в Узбекистане, тыс. тонн

По данным можно видеть, что динамичный прирост внутреннего потребления в стране формируется за счёт импорта как пшеницы, так и продуктов переработки пшеницы.

Наиболее зависимыми от импорта являются Таджикистан, Афганистан и Кыргызстан. Узбекистану же приходится около 28 процентов от всего импорта, более подробную информацию можно увидеть на рисунке № 2.

Рисунок №4. Динамика импорта пшеничной муки в Узбекистане, тыс. тонн⁸

Согласно данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике за 2020 год пшеничная мука производилась приблизительно в 134 предприятиях, большое количество этих предприятий приходится на ташкентскую область около 57 мельниц, из них 47 в самом Ташкенте рисунок №5.

За последние три года 26 процентов произведённой муки в Узбекистане были осуществлены за счёт государственных средств на предприятиях АО «Уздонмахсулот», как уже было сказано изделия из пшеничной муки имеет большой спрос среди населения Узбекистана, соответственно динамика производства муки имеет устойчивый растущий тренд. В составе АО «Уздонмахсулот» имеются 58 мельниц, 114 цеха по выпечке хлеба, 46 макаронных цеха, 45 цехов по производству круп, а также 2 цеха по производству дробленой крупы. Средний выход муки составляет от 47 до 53 процентов, а в Казахстане почти 75 процентов.

⁸ Источник информации: USDA, Министерство сельского хозяйства США

Рисунок 5. Распределение предприятий, производящих пшеничную муку, по территории Узбекистана, ед.

Следующим этапом исследования является изучение себестоимости продукции.

Рисунок № 6. Структура производственной себестоимости муки в Узбекистане.

Отсюда и формируются цены на мукомольную продукцию.

Рисунок №7. Динамика средних цен на мукомольную продукцию, USD/ ТОНН.

Рисунок 8. Структура затрат на производство пшеницы в Узбекистане.

В структуре затрат на мукомольную продукцию доминируют затраты на удобрения, приблизительно оцениваются на 43 процента. Это и позволяет получать стабильный урожай.

Список литературы

1. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Катаксия, 1997. – 702 с
2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика.– 2-е изд., Москва: Проспект, 2010. – 1024 с.
3. Маркарьян Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян.-2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2010. — 536 с.
4. Кулягина Е.А. Современные взгляды (концепции) на экономическое содержание прибыли, TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA | №2 2016
5. Каримов А.А., Исломов Ф.Р., Авлокулов А.З. Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. Т.: «Шарк» НМАК, 2004. - 592 б.
6. Авлокулов А.З Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш. (DSc) диссертация автореферати,– Ташкент, 2019 й. -6 б.
7. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
14. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
15. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
17. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
18. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
19. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in

Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.

20. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.

21. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

22. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

23. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In Эффе́ктивность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).

24. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).

25. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).

26. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

27. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

28. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

29. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

30. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

31. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.

32. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).

33. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.

34. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.